

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдупаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	

TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL

Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU)
“Biznes boshqaruvi” kafedrasida tayanch doktranti
ORCID: 0009-0001-2258-1438

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatining 11 ta qishloq tumanida 365 nafar ayol tadbirkor ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari va OLS ekonometrik tahlil yordamida qishloq ayollari tadbirkorligining rivojlanish omillari va to'siqlari empirik jihatdan tekshirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hududiy differensiallashuv statistik jihatdan sezilarli darajada mavjud ($R^2=0,676$; $F=4,756$; $p<0,001$), Toshkent tumani bilan periferik Bekobod tumani o'rtasidagi oylik daromad tafovuti $\beta=4,278$ ($p<0,01$) koeffitsiyenti bilan ifodalanadi. Respondentlarning 26,4 foizi norasmiy shaklda, 84 foizi moliyaviy yordamsiz, 67 foizi infratuzilma cheklovlari sharoitida faoliyat yuritishi aniqlangan. Ushbu empirik natijalar asosida ATIM integratsiyalashgan modeli ($BCR=1,92$; $NPV=+1,9$ mlrd so'm) va WEFP raqamli portali konsepsiyasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ayollar tadbirkorligi, qishloq hududlari, OLS regressiya, hududiy differensiallashuv, E-B-M tasnif, ATIM, WEFP, gender inkluziya.

Abstract. This article empirically examines the development factors and barriers of women's entrepreneurship in rural areas based on the results of a survey conducted among 365 women entrepreneurs in 11 rural districts of Tashkent region, as well as using OLS econometric analysis. According to the research results, territorial differentiation is statistically significant ($R^2=0.676$; $F=4.756$; $p<0.001$), while the difference in monthly income between Tashkent district and the peripheral Bekabad district is expressed by the coefficient $\beta=4.278$ ($p<0.01$). It was found that 26.4% of respondents operate informally, 84% operate without financial support, and 67% work under infrastructure constraints. Based on these empirical results, the integrated ATIM model ($BCR=1.92$; $NPV=+1.9$ billion UZS) and the concept of the WEFP digital portal are proposed.

Key words: women's entrepreneurship, rural areas, OLS regression, territorial differentiation, E-B-M classification, ATIM, WEFP, gender inclusion.

Аннотация. В данной статье на основе результатов опроса, проведённого с участием 365 женщин-предпринимателей в 11 сельских районах Ташкентской области, а также с использованием OLS-эконометрического анализа эмпирически исследованы факторы развития и барьеры женского предпринимательства в сельской местности. Согласно результатам исследования, территориальная дифференциация является статистически значимой ($R^2=0,676$; $F=4,756$; $p<0,001$), а различие в ежемесячном доходе между Ташкентским районом и периферийным Бекабадским районом выражается коэффициентом $\beta=4,278$ ($p<0,01$). Установлено, что 26,4% респондентов осуществляют деятельность в неформальной форме, 84% — без финансовой поддержки, а 67% — в условиях инфраструктурных ограничений. На основе данных эмпирических результатов предложены интегрированная модель ATIM ($BCR=1,92$; $NPV=+1,9$ млрд сумов) и концепция цифрового портала WEFP.

Ключевые слова: женское предпринимательство, сельские районы, OLS-регрессия, территориальная дифференциация, классификация E-B-M, ATIM, WEFP, гендерная инклюзия.

KIRISH

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning strategik ustuvorligiga aylandi. Jahon banki ekspertlarining baholashicha, ayollar va erkaklar tadbirkorlik faolligi orasidagi bo'shliqni bartaraf etish global yalpi ichki mahsulotga 28 trillion dollardan ortiq qo'shimcha hissa qo'shishi mumkin [1]. Global

Entrepreneurship Monitor 2023/24 hisobotiga ko'ra, ayollarning boshlang'ich bosqichdagi tadbirkorlik faolligi (TEA ko'rsatkichi) 2001–2005-yillardagi 6,1 foizdan 2021–2023-yillarda 10,4 foizga oshgan bo'lsa-da, ayollar global venchur kapitalining atigi 2,3 foizini olmoqda [2].

O'zbekistonda 2024-yilga kelib faol ayol tadbirkorlar soni 2,1 millionga yetdi — bu 2020-yilga nisbatan yetti baravar ko'p [3]. Ushbu miqdoriy o'sish ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni shakllantirmoqda: respondentlarning 26,4 foizi faoliyatini rasmiylashtirish salohiyatiga ega bo'lib, rasmiy statistik bazani kengaytirish imkonini yaratmoqda; bank kreditiga kirish ko'rsatkichi bosqichma-bosqich kengayib bormoqda; infratuzilmani takomillashtirishga bo'lgan talab esa 67 foiz respondent tomonidan ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ayollar tadbirkorligining nazariy asoslarini Brush [4] shakllantirdi: 1980-yillardan boshlab tadqiqotchilar ayollarni birinchi navbatda oilaviy rollarda emas, balki iqtisodiy agentlar sifatida ko'rishni taklif qildi. Fischer va boshqalar [5] gender tafovutlarini tabiat emas, tizimli kamchiliklar bilan izohladi. Moore va Buttner [6] «shisha shift»dan yuqoriga chiqayotgan ayollar tadbirkorlarini o'rganib, yuqori o'sishga yo'naltirilgan strategiyalarni tahlil qildi.

Tadbirkorlik ekotizimi nazariyasi sohasida Isenberg [7] va Stam [8] hududiy sharoitlarning tadbirkorlikka ta'sirini asosladilar. Ushbu modellar ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda «ekotizim» yondashuvining zaruratini ko'rsatdi, biroq norasmiy institutlar va vaqt budjeti cheklovini hisobga olmadi — bu dissertatsiya muallifining asosiy ilmiy hissasini tashkil etadi.

Hududiy iqtisodiyot sohasida Krugman [9] agglomeratsiya va periferik hududlar o'rtasidagi «hududiy iqtisodiy divergensiya» hodisasini nazariy jihatdan asoslaganligiga qaramay, bu nazariyaning O'zbekiston qishloq kontekstida empirik sinovi o'tkazilmagan edi. Porter va Stern [10] klaster nazariyasi periferik hududlarda sun'iy raqobatbardoshlik yaratish mumkinligini ko'rsatdi.

Markaziy Osiyo kontekstida Welter va Smallbone [11] O'zbekistondagi norasmiy institutlar — mahalla, oilaviy ijtimoiy kapital va an'anaviy me'yorlarning rasmiy biznes muhiti bilan uyg'un holda tadbirkorlik faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini empirik jihatdan asoslab berdi. UNDP O'zbekiston (2025) [3] esa moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy parvarish tizimini yanada qo'llab-quvvatlash hamda qonuniy-institutsional mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishlarini ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning ustuvor omillari sifatida belgiladi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida Shamsiyeva [12] gender tengligi va iqtisodiy faollik o'rtasidagi munosabatlarni; Jumayeva [13] raqamli iqtisodiyotning ayollar tadbirkorligiga ta'sirini; Tursunova [14] qishloq ayollari tadbirkorligining to'siqlari va istiqbollarini o'rgandi. Abdullayev va Begalova [15] esa norasmiy sektorda ayollar bandligi nomutanosibligini ko'rsatdi.

Mavjud adabiyotlar tahlili uchta ilmiy bo'shliqni aniqladi: (1) viloyat ichidagi tumanlar bo'yicha hududiy tabaqalashtirilgan kompleks tahlil o'tkazilmaganligi; (2) amaldagi bir mezonli tasnif tizimining norasmiy tadbirkorlarni statistikadan chetda qoldirayotganligi; (3) infratuzilma, moliyalashtirish va raqamli tizimni birlashtiradigan integratsiyalashgan modelning ilmiy asoslanmaganligi. Ushbu bo'shliqlarni to'ldirish mazkur tadqiqotning asosiy ilmiy maqsadini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot aralash metodologiyaga asoslanib, miqdoriy va sifat yondashuvlarini birlashtiradi. Miqdoriy qism OLS regressiya tahlilini, sifat qism esa ekspert intervyulari va fokus-guruh muhokamalarini qamrab oladi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi [16] va ILO WED metodologiyasi [17] asosida loyihalashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Birlamchi ma'lumotlar 2025–2026-yillarda Toshkent viloyatining 11 ta qishloq tumanida to'plandi. $n=365$ respondent tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlov usuli asosida aniqlandi. Namunaviy hajm Cochran formulasi asosida hisoblandi ($N=43\ 860$; $Z=1,96$; $p=0,50$; $d=0,05$). Ma'lumotlar Google Form va oflayn intervyu orqali to'plandi.

OLS regressiya modeli: $Y_i = \beta_0 + \sum(\beta_k \times X_{ki}) + \sum(\delta_j \times D_{ji}) + \varepsilon_i$, bu yerda Y_i — oylik daromad; X_{ki} — uzluksiz o'zgaruvchilar; D_{ji} — dummy o'zgaruvchilar. Ma'lumotlar Stata 17.0 dasturida qayta ishlandi. Geteroskedastisyaning bartaraf etish uchun White tuzatilgan standart xatolardan foydalanildi. $H_0: \beta_1=\beta_2=\dots=\beta_k=0$; $H_a: \beta_i \neq 0$ (1, 2, 3-jadvallar).

1-jadval. Regressiya modelida qo'llangan o'zgaruvchilar¹

O'zgaruvchi	Turi	O'lchov birligi	Kutilayotgan ta'sir	Ahamiyati
Tadbirkorlik davri	Uzluksiz	Yil	Musbat (+)	Yuqori
Yosh	Uzluksiz	Yosh	Musbat (+)	O'rta
Markazdan uzoqlik	Uzluksiz	Km	Musbat/manfiy	Past
Farzandlar soni	Uzluksiz	Soni	Manfiy (-)	Past
Bank krediti	Dummy	1/0	Musbat (+)	Yuqori
Biznes muammolari	Indeks	1–5 shkala	Manfiy (-)	Yuqori
Hudud (tuman)	Dummy	Bazaviy: Bekobod	Musbat (+)	Yuqori

2-jadval. Respondentlarning asosiy ko'rsatkichlari (n=365)²

Ko'rsatkich	Soni	Ulushi (%)
YaTT — yakka tartibdagi tadbirkor	189	51,7
MChJ — mas'uliyati cheklangan jamiyat	67	18,4
Qo'shma shakl	13	3,5
Norasmiy shaklda faoliyat ⚠	96	26,4
Shaxsiy jamg'arma orqali boshlagan	226	62,0
Bank kreditidan foydalangan ⚠	40	11,0
Moliyaviy yordamni zarur degan	307	84,0
Infratuzilmani to'siq degan	245	67,0
Bolalar parvarishi yo'qligi sabab to'xtatgan	121	33,1
Davlat dasturidan bexabar	91	25,0

3-jadval. OLS regressiya modeli: bog'liq o'zgaruvchi — oylik daromad (n=365)³

O'zgaruvchi	β koeff.	St. xato	t-stat.	p-qiyamat	Ahamiyat
Konstanta (β_0)	3,241	0,842	3,85	0,000	***
Tadbirkorlik davri ★	0,504	0,093	5,42	0,000	***
Toshkent tumani ★	4,278	1,565	2,73	0,007	***
Qibray tumani	3,365	1,565	2,15	0,032	**
Quyi Chirchiq tumani	2,589	1,463	1,77	0,078	*
Bank krediti	2,805	1,513	1,85	0,065	*
Yosh	0,085	0,041	2,07	0,038	**
Biznes muammolari ★	-0,686	0,309	-2,22	0,027	**
Markazdan uzoqlik	0,047	0,050	0,94	0,346	—
Farzandlar soni	-0,204	0,279	-0,73	0,464	—
Soliq imtiyozlari	-0,016	0,015	-1,07	0,288	—
Bekobod tumani (bazaviy)	0	—	—	—	—

Model: $R^2=0,676$ | $F=4,756$ | $p>F=0,000$ | $n=365$ | $AIC=2312,138$

Izoh: *** $p<0,01$; ** $p<0,05$; * $p<0,1$.

H_0 gipoteza rad etiladi: H_a qisman tasdiqlanadi — tadbirkorlik davri ($\beta=0,504$; $p<0,001$), hududiy joylashuv (Toshkent tumani $\beta=4,278$; $p<0,01$), bank krediti ($\beta=2,805$; $p<0,1$) va biznes muammolari ($\beta=-0,686$; $p<0,05$) oylik daromadga statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Muhim topilma: markazdan uzoqlik ($p=0,346$) ahamiyatsiz — to'siq fizik masofa emas, infratuzilma va moliyaviy imkoniyatlar (4, 5-jadvallar).

1 Manba: muallifning ishlanmasi.

2 Manba: muallifning so'rovnomasini natijalari ($n=365$, Toshkent viloyati, 2025–2026).

3 Manba: Stata 17.0, muallifning hisob-kitoblari.

4-jadval. Chi-kvadrat test natijalari⁴

Gipoteza	Chi ²	Df	p-qiyamat	Xulosa
Oilaviy holat ↔ Moliyaviy manbalar	25,29	9	0,013 **	H ₀ rad etiladi
To'siqlar ↔ Moliyaviy manbalar	27,48	12	0,036 **	H ₀ rad etiladi

5-jadval. ATIM integratsiyalashgan modelining moliyaviy asoslari⁵

Ko'rsatkich	Qiyamat
Jami investitsiya	1 450 mln so'm
— Davlat va mahalliy byudjet (30–40%)	≈530 mln so'm
— Donor grantlari, soft-loan (20–30%)	≈360 mln so'm
— Xususiy sarmoya, PPP (20–30%)	≈360 mln so'm
— Revolving kafillik jamg'armasi (10%)	≈200 mln so'm
Yillik jami foyda	1 370 mln so'm
BCR (foйда-xarajat nisbati)	1,92
NPV (3 yillik davr)	+1 900 mln so'm
Qaytarilish muddati	≈1,7 yil

BCR = 1370/1450 = 1,92 | NPV_{3yil} = $\sum(1370/(1+0,12)^t) - 1450 = +1900$ mln so'm | Qaytarilish = 1450/850 ≈ 1,7 yil

XULOSA VA TAKLIFLAR

OLS modeli Toshkent tumani ($\beta=4,278$; $p<0,01$) va Bekobod tumani o'rtasidagi sezilarli tafovutni tasdiqladi. Ushbu natija Krugman [9] tomonidan ilgari surilgan «hududiy iqtisodiy divergensiya» nazariyasining O'zbekiston qishloq hududlari misolida empirik jihatdan namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Shuningdek, markazdan uzoqlik omilining statistik jihatdan ahamiyatsizligi ($p=0,346$) rivojlanish jarayonida asosiy omil fizik masofa emas, balki infratuzilma va moliyaviy imkoniyatlar ekanligini anglatadi. Mazkur topilma Porter [10] klaster nazariyasi bilan uyg'un holda hududlarda klaster effektlarini maqsadli ravishda shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Moliyaviy inklyuziya dinamikasi ham muhim natijalarni namoyon etdi. Bank kreditiga kirishning daromadga sezilarli musbat ta'siri ($\beta=2,805$; $p<0,1$) bilan birga, uning qamrovining 11 foizni tashkil etishi moliyaviy xizmatlarni yanada kengaytirish uchun katta salohiyat mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu holat Welter va Smallbone [11] tomonidan norasmiy institutlarning iqtisodiy jarayonlardagi muhim o'rni haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi. Soliq imtiyozlarining statistik jihatdan ahamiyatsizligi ($p=0,288$) esa rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari asosan infratuzilmaviy va institutsional omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot fan sohasiga bir necha muhim yo'nalishlarda hissa qo'shadi. Xususan, «Ayollar tadbirkorligi ekotizimi» mualliflik konsepsiyasi norasmiy institutlar, vaqt budjeti va A-B-V uch zonali farqlanishni Isenberg [7] hamda Stam [8] modellaridan farqli ravishda yagona ekotizim tizimiga integratsiya qiladi ($R^2=0,676$). Shuningdek, E-B-M uch mezonli tasnif modeli 26,4 foiz norasmiy tadbirkorlarni rasmiy tizimga kiritish imkoniyatini yaratadi ($Chi^2=25,29$; $p=0,013$). ATIM modeli esa BCR=1,92 va NPV=+1,9 mlrd so'm natijalari orqali iqtisodiy samaradorlikni namoyon etdi. WEFP portali konsepsiyasi axborotdan xabardorlikni oshirish va raqamli integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiluvchi platforma sifatida taklif etildi.

Tadqiqot ayrim metodologik jihatlarni ham namoyon etdi. Jumladan, so'rovnomaning o'z-o'zini tanlash xususiyati hamda kesmiy dizayn (cross-sectional) tadqiqot natijalarini yanada chuqurroq rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi. Shu bois kelgusida panel ma'lumotlar asosida uzunlamasına kuzatuvlar (Randomized Controlled Trial), yosh, ta'lim va etnik kelib chiqishning kombinatsion ta'sirini o'rganishga qaratilgan kesishma tahlillar hamda E-B-M modelini «Ayollar daftari» tizimiga pilot integratsiyalash asosidagi tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, OLS modeli ($R^2=0,676$; $F=4,756$; $p<0,001$) tadbirkorlik davri ($\beta=0,504$; $p<0,001$), hududiy joylashuv va bank kreditiga kirish ayollar tadbirkorligi daromadining asosiy determinantlari ekanligini ko'rsatdi. Taklif etilgan ATIM modeli (BCR=1,92), E-B-M tasnifi hamda WEFP portali konsepsiyasi «O'zbekiston — 2030» [18] strategiyasida belgilangan gender tengligi, bandlik va qishloq hududlarini rivojlantirish maqsadlarini amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

4 Manba: Stata 17.0, muallifning hisob-kitoblari.

5 Manba: ShNQ smeta me'yorlari, Jahon banki tavsiyalari va muallifning hisob-kitoblari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. World Bank. Women, Business and the Law 2024. — Washington D.C.: World Bank Group, 2024. — 168 p. URL: <https://wbl.worldbank.org>
2. Bosma N. et al. Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 Global Report. — London: GEM Consortium, 2024. — 202 p. URL: <https://www.gemconsortium.org/reports>
3. UNDP Uzbekistan. Women's entrepreneurship in Uzbekistan: assessment and recommendations. — Tashkent: UNDP, 2025. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/womens-entrepreneurship-uzbekistan-assessment-and-recommendations>
4. Brush C.G. Research on Women Business Owners: Past Trends, a New Perspective and Future Directions // Entrepreneurship Theory and Practice. — 1992. — Vol. 16, No. 4. — P. 5–30.
5. Fischer E.M., Reuber A.R., Dyke L.S. A Theoretical Overview and Extension of Research on Sex, Gender, and Entrepreneurship // Journal of Business Venturing. — 1993. — Vol. 8, No. 2. — P. 151–168.
6. Moore D.P., Buttner E.H. Women Entrepreneurs: Moving Beyond the Glass Ceiling. — Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1997. — 256 p.
7. Isenberg D.J. How to Start an Entrepreneurial Revolution // Harvard Business Review. — 2010. — Vol. 88, No. 6. — P. 40–50.
8. Stam E. Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique // European Planning Studies. — 2015. — Vol. 23, No. 9. — P. 1759–1769. DOI: 10.1080/09654313.2015.1061484
9. Krugman P. The New Economic Geography, Now Middle-aged // Regional Studies. — 2011. — Vol. 45, No. 1. — P. 1–7. DOI: 10.1080/00343404.2011.543389
10. Porter M.E., Stern S. Clusters, Convergence, and Economic Performance // Research Policy. — 2014. — Vol. 43, No. 10. — P. 1785–1799. DOI: 10.1016/j.respol.2014.05.007
11. Welter F., Smallbone D. Women's entrepreneurship from an institutional perspective: the case of Uzbekistan // International Entrepreneurship and Management Journal. — 2008. — Vol. 4. — P. 505–520. DOI: 10.1007/s11365-008-0087-y
12. Shamsiyeva M. Gender tengligi: muammolar va yechimlar // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. — 2015. — No 3. — B. 45–52.
13. Jumayeva M. Influence of Digital Economy on Female Entrepreneurship: Exploratory Study on Uzbekistan // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS). — New York: ACM, 2023. DOI: 10.1145/3584202.3584270
14. Tursunova Z. Women's Entrepreneurship in Uzbekistan: Challenges and Prospects // Central Asian Journal of Social Sciences. — 2021. — Vol. 15, No. 4. — P. 120–138.
15. Abdullayev A., Begalova D. O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2021. — No 2. — B. 1–15.
16. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Gender statistikasi: xotin-qizlar va erkaklar. — Toshkent, 2024. URL: <https://stat.uz>
17. ILO. Women's Entrepreneurship Development Assessment Guide. — Geneva: International Labour Organization, 2020. — 145 p. URL: <https://www.ilo.org/publications/assessment-womens-entrepreneurship-development>
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026-yildagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>